

ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ: РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

К. КОЖАГУЛОВА

канд. филол. наук, проф.
Международный университет Астана,
г. Астана, Казахстан

Аннотация. В данной статье описываются этапы создания литературного проекта, предполагающего активную работу с текстами, их анализ и постановку проблемных вопросов при изучении романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», направленные на развитие критического мышления учащихся «Школы-лицея Binom School имени Каныша Сатпаева» в г. Астане. Данная компетенция входит в число ключевых навыков XXI века, обозначенных в казахстанских и международных образовательных стандартах. Одним из действенных методов развития критического мышления является использование литературных проектов, которые позволяют формировать аналитические и рефлексивные навыки, активизируют познавательную деятельность и развивают умение интерпретировать художественные тексты с точки зрения личностного и философского смысла. Цель исследования – изучение эффективности литературных проектов на основе романа «Преступление и наказание» для формирования критического мышления у учащихся старших классов. Задачи: исследовать особенности содержания и структуры романа с точки зрения его потенциала для развития критического мышления; разработать и апробировать методические подходы к реализации проекта.

Предмет исследования – методические подходы и приёмы, направленные на развитие критического мышления через литературные проекты, основанные на анализе романа. Новизна в разработке и апробации нетрадиционного литературного проекта, сочетающего междисциплинарный подход, интерактивные технологии, групповую и индивидуальную работу.

Практическая значимость – в возможности применения проекта учителями-словесниками на уроках литературы и во внеклассной работе. Материалы могут служить методическим инструментом в реализации обновлённого содержания среднего образования в Казахстане. Научный результат: доказано, что проект приводит к приросту уровня критического мышления на 25–30% по ключевым критериям (анализ, синтез, оценка), с качественными изменениями в способности учащихся аргументировать мысли и интерпретировать текст; педагогический эффект проявляется в повышении мотивации к чтению и формировании самостоятельных суждений.

Ключевые слова: литературный проект, роман, нравственность, разработка, критическое мышление, педагогический эксперимент.

DIALOGUE WITH THE TEXT: DEVELOPING CRITICAL THINKING THROUGH LITERARY PROJECTS

K. K. KOZHAGULOVA

Candidate of Philological Sciences, Professor
Astana International University
Astana, Kazakhstan

Abstract. This article outlines the stages of creating a literary project that involves active work with texts, their analysis, and the formulation of problem-based questions during the study of Fyodor Dostoevsky's novel *Crime and Punishment*. The project is aimed at developing critical thinking skills among students of the "Binom School-Lyceum named after Kanysh Satpayev" in Astana. This

competency is one of the key 21st-century skills identified in both Kazakhstani and international educational standards. One of the effective methods for developing critical thinking is the use of literary projects, which foster analytical and reflective skills, stimulate cognitive activity, and enhance the ability to interpret literary texts from personal and philosophical perspectives. The objectives include exploring the content and structure of the novel in terms of its potential to foster critical thinking. The subject of the research is methodological approaches and techniques aimed at developing critical thinking through literary projects based on the novel's analysis. The research employs both theoretical and empirical methods such as surveys, pedagogical observation, experimental testing, and analysis of students' results. The novelty lies in the development and implementation of a non-traditional literary project that combines an interdisciplinary approach, interactive technologies, and both group and individual work. The practical significance of the study is in the applicability of the developed project by literature teachers in classroom and extracurricular activities. The research materials can be used as a methodological tool in the implementation of the renewed curriculum of secondary education in Kazakhstan. A comprehensive assessment of the project's effectiveness in studying the novel made it possible not only to quantitatively record the growth of students' critical thinking but also to identify qualitative changes in their ability to analyze, synthesize, and coherently articulate their thoughts

Keywords: *literary project, novel, morality, development, critical thinking, pedagogical experiment.*

Образование ориентировано на развитие личности, способной критически мыслить, адаптироваться к быстро меняющимся условиям, принимать взвешенные решения и нести ответственность за свои действия. В этих условиях одной из приоритетных задач становится формирование критического мышления у школьников, способности анализировать информацию, обосновывать свои взгляды, аргументировать суждения и делать самостоятельные выводы. Данная компетенция входит в число ключевых навыков XXI века, обозначенных в международных образовательных стандартах PISA, OECD, UNESCO, а также в обновлённой концепции среднего образования Республики Казахстан.

Цель данного исследования заключается в изучении эффективности литературных проектов на основе изучения романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» для формирования критического мышления у учащихся старших классов. Были поставлены задачи: исследовать особенности содержания и структуры романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» с точки зрения его потенциала для развития критического мышления. Предметом исследования являются методические подходы и приёмы, направленные на развитие критического мышления у учащихся через литературные проекты, основанные на анализе произведения Достоевского. Методы исследования: теоретические (анализ литературы), эмпирические как анкетирование, педагогическое наблюдение, экспериментальная проверка, анализ результатов учащихся [1]. Для диагностики уровня критического мышления использован расширенный инструментарий: тест на критическое мышление по модели Р. Энниса (измеряющий анализ, оценку, интерпретацию, выводы; шкала 0–100 баллов); анкета самооценки (20 вопросов по Likert-шкале, фокусирующаяся на рефлексии и аргументации); анализ эссе учащихся по рубрике (критерии: глубина анализа – 0–5, качество аргументов – 0–5, оригинальность выводов – 0–5). Эксперимент проводился в двух группах (экспериментальной – 25 учащихся, контрольной – 25 учащихся) старших классов; пред- и пост-тестирование для сравнения. Новизна исследования состоит в разработке и апробации нетрадиционного литературного проекта, в котором сочетаются междисциплинарный подход, интерактивные технологии, групповая и индивидуальная работа. Комплекс включает разнообразные формы заданий как эссе, дебаты, философские диалоги, ролевые игры, критические чтения и многие другие. Практическая значимость работы заключается в возможности применения разработанного проекта учителями-словесниками на уроках литературы и во внеклассной работе. Материалы могут быть адаптированы к разным

уровням подготовки учащихся и использованы в качестве методического инструмента в процессе реализации обновлённого содержания среднего образования в Казахстане [2].

Эксперимент проводился в «Школе-лицее Vinom School имени Каныша Сатпаева» с участием 50 старшеклассников (10–11 классы), разделённых на экспериментальную и контрольную группы. Проект включал 8 занятий (по 45 мин каждое) плюс самостоятельную работу: чтение романа, анализ ключевых сцен (теория Раскольникова, сны, встречи с Соней), дебаты («Оправдано ли преступление во имя идеи?»), создание эссе и видеопрезентаций. Урок литературы играет здесь особую роль в условиях обновления системы образования, т.к. все более подчёркивается необходимость формировать у школьников умение самостоятельно воспринимать и анализировать факты, явления, строить на их основе собственные выводы и мировоззрение [3].

Таким образом, литературоведческий разбор классических произведений, таких как роман Достоевского, не только расширяет кругозор учащихся, но и тренирует их интеллектуальные способности высокого уровня (анализ, синтез, оценка). Был использован и другой эффективный метод – проведение дебатов по ключевым темам и дилеммам романа. Он активно применялся в старших классах при анализе литературы, поскольку учит учащихся аргументированно отстаивать свою точку зрения и критически оценивать позицию оппонента. Дебаты представляли собой своеобразную игру-размышление: класс делился на группы, которые получили противоположные утверждения по спорному вопросу: «Преступление Раскольникова оправдано его благими намерениями» – сторона утверждения, и противоположная – «Никакие благие намерения не могут оправдать убийство» [4]. В итоге, между группами прошли жаркие дебаты и игры-размышления.

Создание литературных проектов, сочетающих глубокий анализ текста с использованием информационных технологий, развивает не только критическое мышление, но и цифровую грамотность школьников. В ходе подготовки проектов по роману Достоевского учащиеся невольно обращаются к смежным темам и расширяют свои знания о эпохе, философии, других произведениях – происходит интеграция знаний, что также является важным компонентом критического мышления (умение видеть междисциплинарные связи). Используя такие методы, мы превращаем изучение классического текста в активный процесс. Важно подчеркнуть, что эффективность таких методов подтверждается современной педагогической наукой и практикой.

Казахские и зарубежные исследования в области методики преподавания литературы [5] отмечают, что применение приёмов развития критического мышления на уроках способствует более глубокому усвоению материала и формированию у учеников самостоятельности мышления. При грамотно организованном обучении с использованием проблемных заданий, дебатов, проектов и других активных форм чтение Достоевского перестаёт быть пассивным восприятием сюжета и превращается в опыт личного открытия: ученик сам «открывает» для себя смысл прочитанного, соотносит его с собственными представлениями и делает выводы. Такая работа не только повышает качество литературного образования, но и развивает ключевые компетенции учащихся – умение критически мыслить, аргументировать, вести диалог, принимать взвешенные решения в сложных ситуациях. Именно эти навыки особенно востребованы в современном мире, и поэтому обращение к классическим текстам через призму критического мышления сегодня приобретает новое звучание и актуальность.

Для оценки уровня критического мышления применялись критерии: 1) Анализ (способность разбирать текст на компоненты, выявлять противоречия); 2) Синтез (умение интегрировать идеи, находить связи); 3) Оценка (аргументация суждений, рефлексия). Пред- и пост-тестирование показало прирост в экспериментальной группе: средний балл по тесту Эннуса вырос с 62 до 85 (прирост 37%), в контрольной – с 61 до 68 (прирост 11%). Анкета самооценки: средний показатель рефлексии увеличился с 3,2 до 4,5 (из 5) в экспериментальной группе. Анализ эссе: глубина анализа – с 2,8 до 4,2; качество аргументов – с 3,0 до 4,4. Качественные изменения: в пост-эссе 80% учащихся демонстрировали оригинальные

интерпретации (против 35% до), с ссылками на философские аспекты; наблюдения отметили рост эмпатии (через обсуждения персонажей) и мотивации (90% отметили интерес к чтению).

Подводя итог, можно утверждать, что реализация литературных проектов по роману «Преступление и наказание» создает богатую образовательную среду для формирования критического мышления старшеклассников. Учащиеся учатся анализировать художественный текст, аргументировать свои суждения, сравнивать разные точки зрения и рефлексировать над собственным опытом чтения. Роман «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского [5] выступает как многомерный учебный материал, способный одновременно обогатить литературное образование и стать площадкой для развития критического мышления. Литературоведческий анализ произведения, охватывающий философско-этические, психологические и социокультурные аспекты, раскрывает перед учащимися сложность и противоречивость жизни, побуждает их искать собственные ответы на «вечные» вопросы. Одновременно, применение современных педагогических методик как создание литературных проектов, проблемное обучение, дебаты, сама проектная деятельность позволяют учащимся активно включиться в диалог с текстом, формируя навыки анализа, аргументации и самостоятельного суждения.

В ходе проведённого исследования по развитию критического мышления у учащихся старших классов на уроках литературы, были обобщены теоретические подходы к данному феномену, разработана и апробирована методика педагогического эксперимента, получены результаты, позволяющие сделать ряд важных выводов. Полученные данные подтвердили выдвинутую гипотезу и наглядно продемонстрировали педагогическую целесообразность применения проектной технологии для формирования критического мышления у старшеклассников. Теоретическая часть работы позволила раскрыть понятие и структуру критического мышления, а также подтвердить его особую значимость для современного образования. Критическое мышление трактуется как сложный многоуровневый процесс, включающий способность анализировать информацию, выдвигать обоснованные суждения, оценивать аргументы и делать самостоятельные выводы.

Кроме того, многие исследователи подчёркивают, что становление критического мышления связано не только с овладением перечисленными интеллектуальными навыками, но и с развитием определённых личностных качеств. К таким качествам относятся объективность и независимость суждений, гибкость мышления, готовность признавать и исправлять собственные ошибки, стремление к обоснованности выводов. Эти характеристики формируют у учащихся особую «критическую позицию», благодаря которой они способны максимально эффективно применять свои мыслительные умения. Современные образовательные подходы подчёркивают первостепенное значение формирования критического мышления у учащихся. Вместе с тем, без специальной поддержки со стороны школы критическое мышление не формируется стихийно, многие старшеклассники склонны воспринимать информацию некритично и испытывают затруднения при самостоятельном анализе сложных текстов. Это подчёркивает необходимость целенаправленной педагогической работы по развитию данных навыков у учащихся выпускных классов. Научный результат: доказано, что литературный проект приводит к приросту уровня критического мышления на 25–30% по критериям анализа, синтеза и оценки, с фиксируемыми качественными изменениями в аргументации и рефлексии; педагогический эффект состоит в повышении мотивации к самостоятельному чтению, формировании эмпатии и способности к междисциплинарным связям, что усиливает общую когнитивную зрелость учащихся.

Критическое мышление старших классов на уроках литературы, были обобщены теоретические подходы к данному феномену, разработана и апробирована методика педагогического эксперимента, получены результаты, позволяющие сделать ряд важных выводов. Полученные данные подтвердили выдвинутую гипотезу и наглядно продемонстрировали педагогическую целесообразность применения проектной технологии для формирования критического мышления у старшеклассников.

Кроме того, многие исследователи подчёркивают, что становление критического мышления связано не только с овладением перечисленными интеллектуальными навыками, но и с развитием определённых личностных качеств. К таким качествам относятся объективность и независимость суждений, гибкость мышления, готовность признавать и исправлять собственные ошибки, стремление к обоснованности выводов. Эти характеристики формируют у учащихся особую «критическую позицию», благодаря которой они способны максимально эффективно применять свои мыслительные умения. Современные образовательные подходы подчёркивают первостепенное значение формирования критического мышления у учащихся. Вместе с тем, без специальной поддержки со стороны школы критическое мышление не формируется стихийно, многие старшеклассники склонны воспринимать информацию некритично и испытывают затруднения при самостоятельном анализе сложных текстов. Это подчёркивает необходимость целенаправленной педагогической работы по развитию данных навыков у учащихся выпускных классов. Научный результат: доказано, что литературный проект приводит к приросту уровня критического мышления на 25–30% по критериям анализа, синтеза и оценки, с фиксируемыми качественными изменениями в аргументации и рефлексии; педагогический эффект состоит в повышении мотивации к самостоятельному чтению, формировании эмпатии и способности к междисциплинарным связям, что усиливает общую когнитивную зрелость учащихся.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Оспанова Н. Т.* Растим исследователя // Русский язык и литература в казахской школе. – 2008. – №4. – С. 12–13.
2. *Райымбекова, Г. К.* Использование технологии развития критического мышления через чтение и письмо на уроках русского языка и литературы. // European research, 2016. -№4 - С.84-86.
3. *Исенова А. Д.* Приемы инфографики и критического мышления// Вестник науки, 2021. –№4 (3)-С. 47-50.
4. *Кожаметова А. М.* Воспитание конкурентоспособного поколения через технологию "развитие критического мышления" // Педагогическая наука и практика. – 2018. – № 20.
5. *Павлова Е. В.* Проектное обучение как средство развития критического мышления. // Психология образования, 2020. – № 3. - С. 45–53.